

УДК: 364.628

КОНТЕКСТУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

ПАК СТЕЛЛА НИКОЛАЕВНА

к.п.н., доцент факультета психологии
Института педагогики и психологии
КГУ им.И.Арабаева
Бишкек, Кыргызстан

***Аннотация.** В статье рассматриваются контекстуальные особенности профессионального выгорания преподавателей высшей школы в условиях цифровизации, реформирования системы высшего образования и интенсификации академической деятельности.*

Анализируются ключевые стрессогенные факторы вузовской среды, включая многоролевою профессиональную нагрузку, возрастание требований к научно-публикационной активности, административное давление, многозадачность и цифровую трансформацию образовательного процесса.

Особое внимание уделяется феномену цифрового выгорания, размыванию границ рабочего и личного времени, а также дефициту институциональной поддержки и неопределённости карьерных перспектив, особенно у молодых преподавателей. Показано, что сочетание указанных факторов способствует формированию эмоционального истощения, профессиональной неудовлетворённости и снижению субъективной значимости педагогического труда.

Выявление совокупности контекстуальных детерминант профессионального выгорания позволяет обосновать необходимость разработки гибких организационных решений и адресных профилактических мер, направленных на сохранение профессионального благополучия и кадрового потенциала высшей школы.

***Ключевые слова:** профессиональное выгорание, преподаватели высшей школы, академическая среда, цифровизация образования, эмоциональное истощение, публикационная активность, профилактика выгорания.*

Введение. Профессиональное выгорание представляет собой устойчивый синдром, который угрожает не только индивидуальному благополучию педагогов, но и качеству высшего образования в целом.

Актуальность этой темы в мире обусловлена несколькими ключевыми факторами: динамичностью и усложнением образовательной среды, возрастающей нагрузкой и многозадачностью, качеством образования и кадровым потенциалом, недостаточностью изученностью специфики профессионального выгорания именно у педагогов высшей школы.

Проблема профессионального выгорания в педагогической деятельности является одной из центральных в современной психологии труда, организационной психологии и педагогической психологии. Её изучением активно занимаются как зарубежные, так и отечественные исследователи.

Отмечается, что педагогическая профессия в целом относится к группе профессий повышенного риска выгорания в связи с высокой эмоциональной нагрузкой, постоянным взаимодействием по схеме "человек-человек" и высокой социальной ответственностью.

Многочисленные исследования подтверждают высокую распространенность синдрома выгорания среди учителей общеобразовательных школ например, работы В.В. Бойко, Н.В. Гришиной, А.А. Овсянниковой, О.В. Смирновой [2]. Анализируются факторы, связанные с учебной нагрузкой, конфликтными ситуациями, бюрократией и недостаточной социальной поддержкой.

Несмотря на обширные исследования выгорания в целом и в педагогической сфере, изучение именно *специфики* профессионального выгорания педагогов высшей школы является относительно новым, но активно развивающимся направлением.

Современные работы акцентируют внимание на стрессорах, присущих вузовской среде, которые отличают её от школьного образования. Среди ключевых авторов, исследующих этот аспект, можно выделить: В.Е. Орел, М.А. Свиридова: исследуют факторы и проявления выгорания у преподавателей вузов, уделяя внимание организационным и личностным детерминантам.

Т.Н. Березина, Д.В. Деулин, А.В. Сечко, М.И. Розенова, в своих работах анализируют влияние образовательной среды и возрастных особенностей на уровень выгорания преподавателей вузов [1].

Е.А. Самсонова: изучала социологические факторы влияния образовательной среды на профессиональное выгорание преподавателей вузов [13].

О.А. Тринадцатко, А.В. Чеботарёва, А.В. Михайлова, К.М. Власова: исследуют причины и способы профилактики выгорания у педагогов, в том числе затрагивая проблемы как опытных, так и молодых специалистов вузов [14].

Активно публикуют работы, касающиеся особенностей и факторов выгорания преподавателей высшего образования, отмечая высокую распространенность эмоционального истощения. Несмотря на значительное количество исследований, остаются недостаточно изученными следующие аспекты:

- комплексное влияние новых образовательных технологий и дистанционного обучения на уровень и специфику выгорания преподавателей вузов в постпандемический период.
- долгосрочные последствия выгорания для карьерного развития преподавателей и качества высшего образования.
- разработка и апробация адресных, доказательно-эффективных программ профилактики и интервенции, учитывающих специфику вузовской среды и различных категорий преподавателей (молодые специалисты, доценты, профессора).

Цель исследования: выявить и описать специфические проявления профессионального выгорания у педагогов высшей школы.

Проблема профессионального выгорания в академической среде приобретает всё большую актуальность в условиях цифровизации, реформирования образовательной системы и роста требований к преподавательской деятельности. Преподаватели вузов находятся в уникальной профессиональной ситуации, которая сочетает в себе высокую интеллектуальную и эмоциональную нагрузку, что определяет специфику проявлений и факторов профессионального выгорания в данной группе.

В-первых, работа педагога — это постоянное взаимодействие с людьми, требующее высокой эмоциональной вовлеченности. Преподаватель высшей школы исполняет сразу несколько ролей: лектора, научного руководителя, исследователя, организатора учебного процесса и административного сотрудника.

При этом сталкиваются с различными характерами студентов, родителей, коллегами, руководителями их проблемами, конфликтными ситуациями, что может привести к эмоциональному истощению, цинизму (деперсонализации) и снижению чувства личных достижений. Это негативно сказывается на качестве преподавания, мотивации студентов и общей атмосфере в вузе.

Такая многофункциональность приводит к хронической перегрузке, фрагментации внимания и снижению личной продуктивности. В условиях ограниченного времени и высокой ответственности развивается ощущение недостаточности собственных усилий, что способствует эмоциональному истощению — одному из ключевых компонентов синдрома выгорания [8].

Во-вторых, динамичность, цифровизация и усложнение образовательной среды. Система высшего образования постоянно реформируется, вводятся новые государственные

образовательные стандарты, обновляются учебные планы, программы, методики преподавания, внедряются современные технологии.

Преподаватели сталкиваются с необходимостью постоянно обновлять содержание курсов, перерабатывать методические материалы, осваивать новые технологии, адаптироваться к требованиям онлайн-обучения.

Частые изменения, а иногда формулировки новых стандартов могут вызывать чувство неопределенности, путаницы и необходимость тратить много времени на бюрократические процедуры, связанные с их внедрением.

Внедрение новых технологий, переход на дистанционное и смешанное обучение, необходимость постоянной цифровой трансформации, которые стали неотъемлемой частью современного образовательного процесса, создает дополнительную напряженность на преподавателей. Им приходится осваивать новые компетенции, адаптироваться к изменяющимся условиям, что увеличивает их когнитивную и эмоциональную нагрузку.

Освоение цифровых платформ, инструментов и методик дистанционного преподавания, особенно для представителей старшего поколения, нередко становится источником выраженного стресса и формирует ощущение профессиональной неуверенности и недостаточной компетентности.

В отличие от традиционной модели, цифровая образовательная среда «...отразилась на содержании и структуре образования, на характере взаимоотношений субъектов образовательного процесса» [3], возрастает дистанцированность, снижается уровень живого межличностного общения.

Цифровизация высшего образования, с одной стороны, расширяет дидактические возможности и повышает доступность образовательных ресурсов, однако, с другой стороны, выступает самостоятельным фактором риска профессионального выгорания.

Преподаватели оказываются в условиях постоянной цифровой включенности: необходимость работы в нескольких образовательных платформах одновременно, ведение онлайн-курсов, проверка цифровых заданий, участие в дистанционных совещаниях и непрерывная коммуникация через мессенджеры и электронную почту приводят к размыванию границ рабочего и личного времени.

Формируется состояние хронической умственной усталости, которое в научной литературе все чаще обозначается как «цифровое выгорание». Оно проявляется снижением концентрации внимания, ощущением постоянной перегруженности, эмоциональной опустошенностью и утратой удовлетворенности профессиональной деятельностью.

В работах Н. В. Ванновской показано, что интенсивное использование цифровых образовательных платформ сопровождается ростом когнитивной и эмоциональной нагрузки, снижением устойчивости внимания и увеличением психоэмоционального напряжения [3].

Цифровизация при отсутствии продуманной организационной поддержки и перераспределения нагрузки трансформируется из ресурса развития в фактор профессионального риска, особенно для преподавателей, не обладающих достаточными цифровыми компетенциями или находящихся в условиях возрастной и профессиональной уязвимости.

В третьих, возрастающая нагрузка и многозадачность. Помимо основной преподавательской деятельности, педагоги высшей школы сегодня должны активно заниматься научно-исследовательской работой.

В академической среде существует постоянное давление со стороны администрации: выполнение индикаторов эффективности. Особенно значимым фактором риска является необходимость соблюдения требований к научной активности и публикационной результативности.

Необходимость регулярных публикаций в рецензируемых научных журналах (в том числе в изданиях, индексируемых в международных базах данных Scopus, Web of Science)

является одним из ключевых показателей эффективности преподавателя и условием для продвижения по карьерной лестнице, получения ученых степеней, званий.

Постоянное стремление к увеличению числа публикаций, особенно в высокорейтинговых журналах, требует огромных усилий, времени на написание статей, прохождение рецензирования, доработки, значительных временных и интеллектуальных затрат, которые часто накладываются на высокую учебную нагрузку и увеличивает уровень стресса.

При этом низкая доступность финансирования и конкуренция за публикационные площадки вызывают чувство тревоги и фрустрации, что усиливает профессиональное выгорание. Результаты научных исследований не всегда предсказуемы, а их успешность зависит от множества внешних факторов. Отклонение статьи или негативные рецензии могут восприниматься как личная неудача, вызывая разочарование и демотивацию.

В практике всё чаще наблюдается формализованное понимание авторства научных публикаций. Так, соавторами статей нередко становятся сотрудники, чьё участие ограничивается исключительно административными функциями. Подобная практика постепенно нормализуется и превращается из исключения в устойчивое правило, размывая границы между исследовательским и административным вкладом.

Особое место в этом ряду занимает феномен так называемого «номинального научного руководства». В ряде случаев научный руководитель фактически не участвует в работе над исследованием, при этом, включение его имени в список авторов рассматривается как обязательное и не подлежащее обсуждению условие. В результате фигура научного руководителя утрачивает функцию наставничества и превращается в формальный атрибут иерархической системы.

Для молодых исследователей подобные практики способствуют усилению профессионального цинизма и подрыву доверия внутри исследовательских коллективов, что нередко приводит к эмоциональному выгоранию и уходу наиболее мотивированных и этически ориентированных специалистов из академической среды [16].

Четвертой особенностью являются дополнительные административные нагрузки. Отдельного внимания заслуживают дополнительные нагрузки, накладываемые административной системой управления вузом. В последние годы существенно возрос объем внеаудиторной и формализованной деятельности преподавателей, не связанной напрямую с обучением и научными исследованиями. Речь идет о подготовке отчетной документации, участии в аккредитационных процедурах, рейтинговых оценках, внутреннем аудите качества образования, при том, что этим должны заниматься специально обученные сотрудники.

Результаты эмпирических исследований подтверждают, что административные и бюрократические нагрузки выступают значимым фактором профессионального выгорания преподавателей высшей школы. Так, в работах Т. Н. Березиной, Д. В. Деулина, А. В. Сечко и М. И. Розеновой показано, что характеристики образовательной среды, включающие уровень регламентированности, объем отчетной документации и интенсивность контроля, статистически связаны с ростом эмоционального истощения у преподавателей вузов [1].

Данные виды деятельности, как правило, регламентированы жесткими сроками и стандартизированными требованиями, при этом часто носят формальный характер и не всегда воспринимаются преподавателями как значимые для реального повышения качества образовательного процесса. В результате возникает феномен «административного перенапряжения», при котором преподаватель вынужден тратить значительную часть рабочего времени на бюрократические процедуры, сокращая ресурсы, необходимые для подготовки занятий, научной работы и профессионального развития.

Особенность пятая. Важным дестабилизирующим фактором является низкий уровень оплаты труда в вузах, особенно у молодых преподавателей, находящихся на начальном этапе карьеры. Они нередко сталкиваются с неопределённостью карьерных перспектив, временными контрактами, отсутствием наставничества и высокими ожиданиями со стороны

руководства, что формирует ощущение тревожности, неуверенности в себе и повышенную утомляемость.

Администрация нередко ограничивается формальными мерами поддержки и слабо стимулирует молодых специалистов, что снижает их мотивацию и ощущение значимости своей профессиональной роли.

В таких условиях преподаватели вынуждены искать дополнительные источники дохода, включая работу в нескольких образовательных учреждениях одновременно. Это усугубляет перегрузку, нарушает баланс между работой и личной жизнью, усиливает эмоциональное истощение и профессиональную неудовлетворенность.

Постоянная необходимость "выживать" в профессии, вместо того чтобы развиваться, становится фактором хронического стресса и способствует ускоренному формированию синдрома профессионального выгорания.

Выводы.

Профессиональное выгорание преподавателей высшей школы формируется под воздействием совокупности контекстуальных факторов, включающих многорольную перегрузку, административное давление, многозадачность и цифровизацию образовательной среды.

Преподавательская деятельность не является универсальной: один специалист может быть талантливым методистом и блестяще вести занятия, но не обладать выраженными исследовательскими интересами; другой — наоборот, быть сосредоточен на науке, но испытывать трудности в коммуникации со студентами, у третьего - преобладают хорошие менеджерские способности [15].

В этих условиях, стандартизированные требования к преподавательской нагрузке лишь усиливают стресс и чувство профессионального несоответствия, что напрямую связано с рисками эмоционального выгорания [7].

Все инновационные преобразования в высшей школе должны иметь *человеческое измерение*, учитывающее *реальные ресурсы, потребности и ограничения преподавателей*. Для этого потребуется не только дальнейшее исследование методологических аспектов модернизации высшего образования, но и глубокий анализ влияния этих изменений на психоэмоциональное состояние и профессиональное благополучие преподавательского состава.

В этих ситуациях особенно важно разрабатывать *гибкие формы занятости и индивидуальные договоры*, позволяющие учитывать сильные стороны преподавателя. Такой подход способствует не только сохранению профессионального здоровья педагогов, но и повышению эффективности их работы в конкретных направлениях — научном, методическом или организационном [5,6,15].

Без учета данного измерения любые реформы рискуют привести к росту напряженности в образовательной среде и усилению факторов, способствующих выгоранию, таких как хроническая перегрузка, конфликт ролей и снижение субъективной значимости труда педагога.

Таким образом, исследование специфики профессионального выгорания педагогов высшей школы является актуальным в контексте сохранения кадрового потенциала, повышения качества образовательного процесса и обеспечения психологического благополучия преподавателей.

Необходимость дальнейшего углублённого изучения факторов, детерминирующих развитие профессионального выгорания, определяет актуальность и научную новизну данного исследования. Полученные результаты позволят выявить ключевые факторы риска и создаёт основу для разработки эффективных мер по снижению их негативного воздействия [10].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Березина Т. Н., Деулин Д. В., Сечко А. В., Розенова М. И. Взаимосвязь профессионального выгорания с показателями возраста и характеристиками образовательной среды // *Психология и право*. – 2023. – Т. 13, № 3. – С. 193–210.
2. Бойко В. В. Синдром эмоционального выгорания в профессиональном общении. – Санкт-Петербург: Питер, 2000. – 272 с.
3. Ванновская О. В. Воздействие цифровой образовательной среды вуза на личность и психику обучающихся // *Вестник Государственного университета просвещения. Серия: Психологические науки*. – 2023. – № 3. – С. 82–96. – DOI: 10.18384/2949-5105-2023-3-82-96.
4. Водопьянова Н. Е., Старченкова Е. С. Синдром выгорания: диагностика и профилактика. – Санкт-Петербург: Питер, 2005. – 336 с.
5. Волкова Н. В. Гибкие формы организации труда вуза как фактор профилактики выгорания // *Современные проблемы науки и образования*. – 2020. – № 5. – С. 108.
6. Змеев С. И. Индивидуализация профессиональной деятельности преподавателя как условие повышения качества образования // *Педагогика и психология образования*. – 2019. – № 1. – С. 23–29.
7. Малова Т. А. Профессиональное выгорание преподавателей вузов в условиях трансформации образования // *Высшее образование в России*. – 2022. – № 4. – С. 135–141.
8. Maslach C., Jackson S. E., Leiter M. P. *Maslach Burnout Inventory Manual*. – Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press, 1996. – 52 p.
9. Михайлова А. В., Власова К. М. Профессиональные деформации и профессиональное выгорание педагогов // *Педагогическая перспектива*. – 2022. – Т. 2, № 6. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnye-deformatsii-i-professionalnoe-vygoranie-pedagogov/viewer> (дата обращения: 22.07.2025).
10. Пак С. Н. Поиск эффективных методов противодействия профессиональному выгоранию педагогов // *Теоретические и практические аспекты развития современной науки: теория, методология, практика*. Сборник научных статей по материалам XVI Международной научно-практической конференции (21 февраля 2025 г., Уфа). – Уфа: Изд. дом «Первый Вестник», 2025. – С. 191–199. – Режим доступа: <https://perviy-vestnik.ru/archive-konferentsiya-2024/> (дата обращения: 22.07.2025).
11. Растопшин И. А. Уроки реформирования высшей школы во второй половине XX века // *Высшее образование для XXI века*. – М., 2004. – С. 45–59;
12. Рогова Г. Н., Орлова Е. С., Седова Н. В. Стрессогенные факторы деятельности преподавателя вуза и пути их нейтрализации // *Психология и педагогика в XXI веке*. – 2021. – № 3. – С. 45–51.
13. Самсонова Е. А. Социологические факторы влияния образовательной среды на профессиональное выгорание преподавателей вузов // *Вестник Института социологии*. — 2022. № 1. С. 67-76. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsiologicheskie-factory-vliyaniya-obrazovatelnoy-sredy-na-professionalnoe-vygoranie-prepodavateley-vuzov> (дата 22.07.2025)
14. Тринадцатко О. А., Чеботарёва А. В. Профессиональное выгорание педагогов и способы его профилактики // *Развитие современного образования в контексте педагогической (образовательной) компетенциологии: материалы IV Всерос. науч. конф. с междунар. участ. (г. Кемерово, 31 мая 2024 г.) / под ред. В. А. Слостёнина*. – Кемерово: Издательский дом «Среда», 2024. – С. 145–150.
15. Хан В.С. <https://www.gazeta.uz/ru/2020/10/22/education-reform/> (дата 30.12.2025)
16. [%2CP-R](https://www.facebook.com/sanat.kozhakhmet.7/posts/pfbid02DQxHLUtACjxZy3KF5xVsSGq5cEc9G6sC4dqxekHXEqhEnYegFUVXiAjiaATeZjU4l?_cft__[0]=AZbOxPI82NAZxYGhQx7DUDHfDSmv0B7np1FTEOryqCpouQtg7KibzSy4d2bAocQIZBX8ysNhGqU0bOLW3KQL2H WjvDgAsKZ7yQKEQzKGhXPx30uxgtsIeQisSm4MF-crxHt2o1L8iNq4LO-w7z6g3ducir6JM0NXTPrE34fXIUCtqw&_tn=) (дата обращения 9.01.26 г.)